

PASATIEMPO DE LOS ESTUDIANTES DE UNA ACADEMIA EN LA REGIÓN HUANCVELICA: UN ANÁLISIS PRELIMINAR

HOBBY OF THE STUDENTS OF AN ACADEMY IN THE HUANCVELICA
REGION: A PREMILINARY ANALYSIS

Mariluz Quispe Mendoza¹ Raúl Eleazar Arias Sánchez²

¹ Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. 2022421017@unb.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3250-3449>

² Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. raul.arias@unb.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

Recepción: 08 de noviembre del 2022

Aprobación: 30 de diciembre del 2022

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evidenciar las diversas discriminantes y similitudinarias actividades que realizan los jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria de una academia situada en la región Huancavelica en sus tiempos libres, su grado de participación en la sociedad como adolescente y estudiantes a puertas de culminar la educación secundaria y cuan consumidores son de la tecnología en esta era digital (expansión de la web) como son: redes sociales, juegos virtuales, comunicación online, etc. Esta investigación empleó el método etnográfico de nivel descriptivo y para recabar la información. Fue aplicada una entrevista. El muestreo fue intencionado y por accesibilidad. Los resultados evidenciaron los diferentes pasatiempos, como también resalto la semejanza entre muchos de ellos, como son pasar su “tiempos libres” a solas; así también tener como objetivo clave a corto plazo como lograr obtener una vacante para seguir estudios universitarios.

Palabras clave: Universidad, pasatiempo, academia, etnografía.

ABSTRACT

The objective of this research work is to demonstrate the various discriminating and similar activities carried out by young fifth-year high school students from an academy located in the Huancavelica region in their free time, their degree of participation in society as adolescents and students at doors of completing secondary education and how many consumers are of technology in this digital age (expansion of the web) such as: social networks, virtual games, online communication, etc. This research used the ethnographic method of descriptive level and to collect information. An interview was applied. Sampling was intentional and for accessibility. The results evidenced the different hobbies, as well as highlighting the similarity between many of them, such as spending their “free time” alone; as well as having as a key objective in the short term how to obtain a vacancy to continue university studies.

Key words: University, hobby, academy, ethnography.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe la inquietud de parte de la sociedad el conocer la manera del uso del tiempo libre en los adolescentes de esta generación, dado que estas actividades desarrolladas son totalmente diferentes a comparación de los años anteriores, los medios tecnológicos(era digital), la influencia de agentes socializantes, influyen de sobremanera el actuar de muchos de ellos, de tal modo que la educación del tiempo libre se ve opacada por quehaceres que no suman beneficios en la salud física y psicológica, acortando la calidad de vida del adolescente. En este sentido, el presente trabajo de investigación pretende evidenciar los pasatiempos de los estudiantes de nivel secundaria de una academia particular situada en la región Huancavelica y resaltar que los padres de familia y sociedad deberían tomar en consideración las necesidades de atención para con ellos.

Para el desarrollo de este trabajo se planteó el método etnográfico, en la cual se utiliza la investigación cualitativa en forma de entrevista, por ende se desarrolló una serie de preguntas abiertas que por consiguiente se plantea registrar que como objetivo principal va a la búsqueda de datos relevantes relacionados con las diferentes actividades de los miembros del grupo investigado, como son: características, razones, causas, consecuencias, puntos de vista personales, relaciones y opiniones de cada estudiante en la organización de su tiempo libre.

Algunos antecedentes del presente trabajo de investigación se ubican en la línea de la búsqueda de relaciones entre jóvenes adolescentes en la distribución de su tiempo libre y la organización de sus pasatiempos, alguno de los trabajos que sirvieron como base al presente podrían ser lo desarrollados por

El objetivo del presente trabajo es tener conocimiento del sinfín de actividades que el estudiante realiza, como son: divertirse, tener una vida social activa, actividades físico/deportivas, las cuales traen consigo beneficios en la salud física, actuando como un desintoxicante de todo aquello que nos carga como son, las actividades académicas, familiares y laborales diarias propias de la persona como sociedad para relajarse durante su tiempo libre, mismas que dependen de diferentes concausas: género, edad, nivel adquisitivo, educación, etc.

Se realizó la entrevista de manera grata, los resultados fueron diferente a los puntos de vista personales anteceditos, se visualizaba a un resultado inclinado al apego a la tecnología, la vida social activa pero en consecuencia el resultado fue positivamente agradable, ya que el 99% de los entrevistados tienen un fin común, que es el ingresar a una universidad, seguido el practicar diferentes disciplinas deportivas, las cuales aportan a la salud física y mental, en tercer lugar el gusto por algunos juegos virtuales.

2. MATERIALES Y MÉTODO

Esta investigación utilizó a la etnografía como método principal, a ésta, Giddens (2007 p. 27) la definió como

“...el estudio directo de personas y grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una herramienta imprescindible”.

En este sentido, este enfoque cualitativo consistió en recopilar percepciones *in situ*, mediante entrevistas horizontales, que permitieron conseguir una aproximación cercana con los involucrados en el tema planteado. Por otro lado, los diálogos establecidos tuvieron una duración de 3 a 4 minutos y fueron transcritos de manera literal para conservar su originalidad y fuente.

Descripción etnográfica: Los entrevistados fueron estudiantes de nivel secundaria, los cuales actualmente se encuentran en preparación en una academia particular en la ciudad de Huancavelica, con un fin común, lograr ingresar a las diferentes universidades de nuestro país, y por consecuencia vienen desarrollando horas adicionales de preparación a puertas de culminar el año y presentarse en los diferentes exámenes de admisión que se desarrollaran en nuestro país. Así como también se conoció de qué manera cada uno de ellos tratan de desarrollar sus diferentes actividades cotidianas que tienen, pasatiempos en sus tiempos libres, los cuales catalogan, muy cortos por el nivel y exigencia de preparación por parte de cada uno de ellos.

De la información recolectada: En este trabajo de investigación se logró entrevistar a 9 estudiantes (jóvenes adolescentes). Asimismo, disponemos en conocimiento que, tuvimos la aprobación verbal de cada estudiante que accedió a ser entrevistado presencialmente y de forma telefónica, de igual manera, nos comprometimos a la total confidencialidad sobre el uso de sus datos.

3. RESULTADOS

Aspecto demográfico: Nuestra muestra estuvo constituida por 9 estudiantes.

De las entrevistas realizadas: Considero que son muchos y diversos los pasatiempos en cada estudiante, de las cuales se planteó las siguientes preguntas.

¿Pasatiempo favorito y/o qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo? ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría

desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido? ¿Qué no te gustaría hacer en tu tiempo libre? ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre? ¿Planificas con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿cómo y por qué? ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre o te gustaría tener más? ¿por qué? ¿Identificas actividades que desarrolles en tu tiempo libre en las que sientas que estás desperdiciando tu tiempo? ¿Crees que haya pasatiempos peligrosos, cuáles considera y por qué? ¿Objetivos académicos a corto plazo?, señalan que:

a. EMILI

- *Mariluz*: ¿Pasatiempo favorito y/o qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
- Emili: Jugar básquet o leer libros.
- *Mariluz*: ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo?
- Emili: Yaaa hace eh, el anterior año. La descubrí gracias a... una página que me metí y subían así de un libro que me atrajo mucho y así me gustó
- *Mariluz*: ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido?
- Emili: Um... este, hacer como, ¿cómo se llama eso?, (su amiga) ¿manualidades? Sí eso manualidades
- *Mariluz*: ¿Qué no te gustaría hacer en tu tiempo libre?
- Emili: Um... dormir(risas)
- *Mariluz*: ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
- Emili: Con mi perrito
- *Mariluz*: ¿cómo se llama tu perrito?
- Emili: Moli(risas).
- *Mariluz*: ¿Planificas con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿cómo y por qué?
- Um... no. Lo hago así de improvisado
- *Mariluz*: ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre o te gustaría tener más? ¿por qué?
- Emili: Um... me gustaría tener más porque el tiempo se va volando(risas)
- *Mariluz*: ¿Identificas actividades que desarrolles en tu tiempo libre en las que sientas que estás desperdiciando tu tiempo?
- Emili: ...
- *Mariluz*: ¿Crees que haya pasatiempos peligrosos, cuáles considera y por qué?
- Emili: Haber (pensativa y con risas) no considero que haiga pasatiempos peligrosos, para mi todos son bonitos.
- *Mariluz*: ¿Objetivos académicos a corto plazo?

- Emili: ¿objetivos?, a yaaa este solo ingresar a la universidad de Ayacucho(risas).
- *Mariluz*: gracias.

De lo expuesto, la estudiante entrevistada, desarrolla actividades deportivas, así mismo ramifica un gusto particular por la lectura, la cual creo que si sigue cultivando dichas inclinaciones pudiéramos tener una futura escritora Huancavelicana, que gracias a las redes pudo encontrar páginas que la llevan a cultivar ese gusto por la lectura, pero también supo manifestar tener gusto por las manualidades, que por algún motivo o circunstancia no lo desarrolla como gustaría ella. El agrado por dormir podría determinarse por muchos factores, a lo que se pudo percibir, pudiera ser por la presión que conlleva ella hoy por hoy su preparación académica, resalto y apoyo el interés de parte de ella en contar con una mascota en su vida, el afecto es muy trascendente positivamente hacia su amigo peludo, creo fielmente que “MOLI” es fundamental en su vida de preparación y salud mental. Cuenta que improvisa sus actividades rutinarias, pero gustaría contar con muchísimo tiempo adicional, seguramente para desarrollar muchas actividades más y/o culminar sus pendientes de su día a día. Ella siente que no hay pasatiempos que puedan dañar de alguna manera a una persona, y como sueño por realizar a corto plazo, tiene como objetivo primordial ser parte de las aulas universitarias en el departamento de Ayacucho.

b. MARÍA ISABEL

- *Mariluz*: ¿Pasatiempo favorito y/o qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
- María Isabel: Me gusta dibujar y jugar videojuegos
- *Mariluz*: ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo?
- María Isabel: dibujando llevo practicando desde que tengo memoria y no me recuerdo prácticamente cómo lo descubrí y lo de los videojuegos lo descubrí gracias a mi prima Abigail de lima.
- *Mariluz*: ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido?
- María Isabel: me gustaría desarrollar el canto y el baile
- *Mariluz*: ¿por qué no lo puedes hacer?
- María Isabel: eh no lo puedo porque no me muevo muy bien para danzar porque así yo lo considero no, no tengo esos movimientos tan así...
- *Mariluz*: pero con práctica lo puedes desarrollarlo
- María Isabel: Sí..., y del cantar también y es que mi voz es un poco aguda y por eso no no, no quiero cantar ya que no me quiero avergonzar conmigo misma (risa apenada).
- *Mariluz*: yaaa.

- *Mariluz*: ¿Qué no te gustaría hacer en tu tiempo libre?
- María Isabel: dormir (risas)
- *Mariluz*: ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
- María Isabel: con mi gato
- *Mariluz*: con tu gato(risas) ¿nombre de tu gatito?
- María Isabel: Peluzo(risas).
- *Mariluz*: ¿Planificas con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿cómo y por qué?
- María Isabel: a veces y otras veces es improvisado a veces.
- *Mariluz*: ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre o te gustaría tener más? ¿por qué?
- María Isabel: sí, sí tengo tiempo libre suficiente.
- *Mariluz*: ¿Identificas actividades que desarrolles en tu tiempo libre en las que sientas que estás desperdiciando tu tiempo?
- María Isabel: no
- *Mariluz*: ¿estás satisfecha?
- María Isabel: sí estoy satisfecha.
- *Mariluz*: ¿Crees que haya pasatiempos peligrosos, ¿cuáles considera y por qué?
- María Isabel: Eh bueno, bien yo lo consideraría los videojuegos, ya que a veces es un vicio para los adolescentes lo cual perjudica sus estudios, incluso sus relaciones familiares.
- *Mariluz*: excelente.
- *Mariluz*: ¿Objetivos académicos a corto plazo?
- María Isabel: sería, ingresar a la universidad, UNH, a la carrera de enfermería.
- *Mariluz*: ¡¡¡ha, suerte!!!
- María Isabel: gracias...

Para la estudiante María Isabel, uno de sus cultivos como pasatiempo encontró el arte en la pintura, que pudiera haber la posibilidad desde mi perspectiva, ser heredada de algún familiar puesto que no recuerda cómo ni cuándo empezó, asimismo gusta de los videojuegos que hoy en día son comunes en los jóvenes, manifiesta que anhela desarrollar actividades como el canto y baile las cuales despiertan las habilidades motrices y el sentido del oído, estas contribuyen a liberación y tensión; así mismo aumentar el autoestima. Algo en común con la primera entrevistada es esa inclinación del gusto de dormir y contar con una mascota en casa. Pude notar que las improvisaciones o planificación es común en todas las personas como lo es para ella, recalca que está satisfecha con el tiempo que cuenta para ella y sus actividades a desarrollar en su día, me satisface creer que es por la buena organización o ejecución eficaz en sus deberes las

mismas que lograr hacerla sentir que realmente el tiempo son perfectas. En cuanto a los juegos cibernéticos cuenta con conocimientos de que, si son desarrolladas en exceso, claramente son dañinos y por ello la responsabilidad en saber controlarlo es sumamente importante, la educación prima en ella me cuenta por ello espera ingresar a unas de las carreras de ciencias de la salud de nuestra casa de estudios, UNH.

c. MELISA

- *Mariluz*: ¿Pasatiempo favorito y/o qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
- Melisa: cantar, bailar, leer, pintar, cocinar, escuchar música y nada más(risas)
- Mariluz: multifacética
- *Mariluz*: ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo?
- Melisa: lo descubrí el otro año, cuando estábamos en la pandemia y es ahí donde estuve realizando actividades y ahí lo descubrí.
- *Mariluz*: ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido
- Melisa: um... ¿caminata?
- *Mariluz*: caminata o, ¿atletismo?
- Melisa: ajaaaa,si eso.
- *Mariluz*: ¿Qué no te gustaría hacer en tu tiempo libre?
- Melisa: lo que no me gustaría hacer es... estar tirada en mi cama (risas)
- *Mariluz*: malgastando el tiempo(risas).
- *Mariluz*: ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
- Melisa: con mi prima.
- *Mariluz*: nombre de tu prima
- Melisa: rosa linda
- *Mariluz*: ¿Planificas con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿cómo y por qué?
- Melisa: no
- *Mariluz*: ¿todo es espontáneo?
- Melisa: sí
- *Mariluz*: ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre o te gustaría tener más? ¿por qué?
- Melisa: más tiempo
- *Mariluz*: ...más tiempo ¿crees que es corto?
- Melisa: sí, se pasa volando

- *Mariluz*: ¿Identificas actividades que desarrolles en tu tiempo libre en las que sientas que estás desperdiciando tu tiempo?
- Melisa: sí
- *Mariluz*: ¿cuáles?
- Melisa: estar en el celular(risas) jugando si eso
- *Mariluz*: ¿Crees que haya pasatiempos peligrosos, ¿cuáles considera y por qué?
- Melisa: he no consideraría, no hay pasatiempos peligrosos.
- *Mariluz*: ¿Objetivos académicos a corto plazo?
- Melisa: ingresar a la universidad.
- *Mariluz*: ¿y qué tal va tu preparación?
- Melisa: más o menos, ahí vamos(risas).
- *Mariluz*: gracias.

La estudiante entrevistada adquiere pasatiempos diversificados, pero cabe recalcar que las actividades que realiza, lo descubrió no hace mucho tiempo, la mayoría de las personas descubrieron muchas facetas ocultas dentro de ellos(as) con la situación de la pandemia, pues estar en confinamiento trajo descubrimientos para muchos satisfactorios como lo es para Melisa, sin embargo privó el salir de casa, situación que Melisa notó y cuenta que gustara el salir a realizar un poco de deporte, pero la pereza muchas veces es enemiga de una, que prefiere la compañía de un familiar ese tiempo. Melisa muchas veces no planifica sus quehaceres o deberes, para ella es mejor la espontaneidad, puesto que el tiempo muchas veces le pasa una mala pasada, que podría ser por diversos factores como el, pasar gran tiempo en las redes sociales, a su vez no cree que exista pasatiempos dañinos, y culminando la deseo muchos éxitos en su preparación para el ingreso de su carrera optada.

d. YUMITZA

- *Mariluz*: ¿Pasatiempo favorito y/o qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
- Yumitza: bailar
- *Mariluz*: ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo?
- Yumitza: yo creo que... (no audible) hace dos años
- *Mariluz*: ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido?
- Yumitza: no, ninguno
- *Mariluz*: ¿Qué no te gustaría hacer en tu tiempo libre?
- Yumitza: hum... (no audible) hacer cosas(risas)
- *Mariluz*: ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
- Yumitza: con mi familia, con mis hermanas.

- *Mariluz*: ¿Planificas con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿cómo y por qué?
- Yumitza: ¿sí?
- *Mariluz*: ¿cómo lo haces?
- Yumitza: ¿las actividades, qué actividades, ¿cómo?
- *Mariluz*: las actividades como, hacer tus tareas, he, por ejemplo; ¿un viernes no, ¿qué planeas para el sábado para el domingo o qué planeas para un lunes por la mañana?
- Yumitza: ah sí, lo organizo en un horario.
- *Mariluz*: ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre o te gustaría tener más? ¿por qué?
- Yumitza: no tengo tanto tiempo libre, no
- *Mariluz*: ¿Identificas actividades que desarrolles en tu tiempo libre en las que sientas que estás desperdiciando tu tiempo?
- Yumitza: um a veces no, cuando veo televisión, ahí veo videos.
- *Mariluz*: ¿Crees que haya pasatiempos peligrosos, ¿cuáles considera y por qué?
- Yumitza: pasatiempos peligrosos, como hacer este, dar voltetas así en una academia, como gimnasia, así como más o menos piruetas.
- *Mariluz*: ¿Objetivos académicos a corto plazo?
- Yumitza: seguir estudiando y graduarme y estudiar una carrera que me guste, por ejemplo, como derecho.
- *Mariluz*: haya, ya lo tienes bien pensado, muy bien; gracias.

De lo señalado, la entrevistada tiene un gusto muy particular hacia la danza, lo cual a mi perspectiva es común hoy en día en las adolescentes, la pandemia hizo que ella pueda desarrollar esta afición, situación que realmente me parece espectacular, es que Yumitza realice sus pasatiempos sin ninguna restricción. Ella tiene establecido un horario para sus deberes, lo que considero muy idóneo a su edad, puesto que con ello se está formando y será de mucha suma en su vida futura, pero aun así el tiempo es corto, el ¿por qué, si organiza su tiempo? Conjeturo que no todo es perfecto, en muchas ocasiones planeas ver el celular 10 minutos y como desenlace resultante pasaste una hora o más de lo planeado, lo mismo al ver la tv. Indudablemente todos tenemos conceptos diferentes sobre los pasatiempos que pudieran ser o parecer positivos o negativos, en esta oportunidad siento que Yumitza pudo percibir en algún momento de su vida, sea en ella o por un medio de comunicación(noticia) que la gimnasia sea una disciplina un tanto arriesgada, en la que se utiliza la fuerza, la utilización de todos tus sentidos más serios, que segundos de desconcentración pudiese traer caídas fuertes que dañen tu integridad física, Y finalizando muchas veces es necesario recibir talleres de vocación de carrera, Yumitza respondió muy enérgica que ella ya tiene una carrera concreta por estudiar.

e. EDSON

- *Mariluz*: ¿Pasatiempo(s) favorito?
- Edson: amigos
- *Mariluz*: pasas tu tiempo con tus amigos, nada más
- Edson: (asiente)
- *Mariluz*: ¿Cómo lo descubriste y hace cuánto tiempo llevas practicándolo?
- Edson: debes de vez en cuando, cuando hay oportunidades de salir con mis amigos.
- *Mariluz*: ¿Algún otro pasatiempo que te gustaría desarrollarlo, pero por algún motivo esté fuera de tu alcance o lo tengas prohibido?
- Edson: jugar fútbol
- *Mariluz*: Mariluz: algo más ¿qué te impide hacerlo?
- Edson: ósea, nada.
- *Mariluz*: ¿Con quién o quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
- Edson: con mis amigos
- *Mariluz*: ¿Consideras que es importante planificar con anterioridad las actividades que desarrollarás en tu tiempo libre? ¿por qué?
- Edson: sí, pero de vez en cuando.
- *Mariluz*: ¿Consideras que dispones de suficiente tiempo libre? ¿por qué?
- Edson: No. Me gustaría tener más horas, pero sé que eso es imposible, por la preparación.
- *Mariluz*: ¿Identificas actividades que consideres que son una pérdida de tiempo o sean peligrosas?
- Edson: sí, no no tanto.
- *Mariluz*: ¿cuáles consideras?
- Edson: no considero
- *Mariluz*: Nombre de videojuegos que conozcas
- Edson: no conozco.
- *Mariluz*: ¿Objetivos académicos a corto plazo?
- Edson: la universidad
- *Mariluz*: ¿Qué carrera estás postulando?
- Edson: economía
- *Mariluz*: ¿Nombre de nuestro premier o presidente del congreso?
- Edson: premier actual, Aníbal Torres.
- *Mariluz*: ¿y del presidente del congreso?
- Edson: hum, no me acuerdo.
- *Mariluz*: (risas) muchas gracias

Muchos de los adolescentes tienen una vida socialmente activa, esto contribuye el sentir del pulso de sus vidas entre sí, como son: potencialmente comunicativos, práctica de la empatía y el logro de una estabilidad emocional equilibrada, a ello él suma el gusto por el deporte, lo cual me parece grato, que él venga preparándose y a la par ejercitando su forma física, dado que la preparación para el ingreso a la universidad trae consigo mucho cansancio físico y mental, el cual a uno gustara el contar con mucho más tiempo para desarrollar más actividades o seguir la rutina de preparación, pero como describe Edson, “eso es imposible”. Edson al igual que sus compañeros, ya tiene una carrera optada, estamos finalizando el ciclo escolar, ya a puertas de rendir el tan esperado examen de selección para los estudiantes de quinto año de secundaria. La situación de nuestro país atraviesa momentos de crisis política, no es novedoso observar, salir e ingresar a uno(a) u otro(a) premier y ministro en el gobierno del presidente José Pedro Castillo Terrones, motivo que quise saber cuán informados están los estudiantes de la coyuntura política de nuestro país, a lo que Edson todavía desconocía los nombres del presidente del congreso, pero sí de nuestro premier.

Figura 1.

Entrevista en campo

4. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las diferentes actividades, pasatiempos desarrollados y cuán beneficiosas o perjudiciales son cada una de ellas, y qué nos describe la psicología el desarrollar actividades que despejen los días de estrés y fatiga con los pasatiempos, los cuales se desarrolló con los jóvenes estudiantes de una academia particular en el departamento de Huancavelica en el año 2022. En este sentido, se evidenció los diversos elementos y percepción de algunos entrevistados sobre sus pasatiempos y cómo éstos van de la mano con su proyecto profesional.

5. CONCLUSIONES

- La población de estudio estuvo conformada por 9 estudiantes de diferentes colegios que actualmente se encuentran en preparación en la academia preuniversitaria del departamento de Huancavelica, se destaca los diferentes pasatiempos en cada estudiante entrevistado, los cuales oscilan entre los 16 a 17 años de edad.
- Muchos de sus pasatiempos lo descubrieron durante su niñez así mismo durante la pandemia vívida (COVID 19) en el mundo, del 2020 en adelante.
- En cuanto a su tiempo libre coinciden que en estos meses se encuentran muy saturados entre los deberes del colegio que trae consigo, cumplimiento de tareas, exámenes, y diversas actividades por fin de año, con la preparación en la academia mencionada, pues prima en primera instancia las ganas del ingreso a la universidad.
- Las redes sociales siempre estuvieron presentes, no con gran magnitud, pero sí nombradas por cada uno de ellos.
- Primaron las diferentes actividades deportivas y culturales como pasatiempo desarrollado en sus días libres de la mayoría de los adolescentes.
- Solo una estudiante mencionó tener una vida amorosa.
- Los padres de familia poco mencionados, a lo que aludo que deberían tomar más responsabilidad para con ellos, solo 2 estudiantes mencionan que pasan sus tiempos libres con sus familias, la mayoría prefiere el pasar solo o con amigos.

6. REFERENCIAS

Aguilar Tique, V. (2007). *Uso del tiempo libre en adolescentes de tercer grado de telesecundaria de la zona escolar # 09, Centla Tabasco*. [Tesis doctoral]. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Feriz Otaño, L. (2011). *Programación de actividades físico-recreativas para la ocupación del tiempo libre en niños discapacitados físico motores de 6-11 años del Consejo Popular Hermanos Cruz de Pinar del Río*. [Tesis doctoral]. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo.

Giddens, A. (2007). *Sociología*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Román, G. M. (2006). El tiempo libre y ocio reivindicado por los trabajadores. *Pasos revista de turismo y patrimonio cultural*, 4(3), 301-326.

Segura Rodríguez, I. (2017). Estrategia recreativa para el empleo positivo del tiempo libre en adolescentes de 12-14 años del municipio Holguín. [Tesis de maestría]. Facultad de Cultura Física, Cuba.